

INFORMATIKADA PYTHON DASTURLASH TILI - ZAMON BILAN HAMNAFAS

Turayeva Ziyodaxon

Jumaboyeva Dildora

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Matematika va informatika yoʻnalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7520568>

Annotatsiya. Maqolada Informatikaning eng rivojlanayotgan boʻlimi -Dasturlash tillaridan Pythonning kelib chiqish tarixi ,uning imkoniyatlari xususiyatlari haqida qisqacha fikr yuritilgan.Python dasturining boshlangʻich tushunchalari ,dastur tuzilishining bosqichlari uning operatorlari haqida

Kalit soʻzlar: Informatika va axborot texnologiyalari,Python , Gvido van Rossum False – yolgʻon. True - rost. None - “boʻsh” obyekt. and – mantiqiy VA amali. with / as – kontekst menejeri. break –tsikldan chiqish. class – metod va atributlarda iborat. continue – tsikldan keyingi iteratsiyaga oʻtish.

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON В ИНФОРМАТИКЕ АКТУАЛЕН

Аннотация. В статье кратко рассмотрена история возникновения Python, наиболее развивающегося раздела информатики - из языков программирования, особенности его возможностей.Основные понятия программы Python, этапы построения программы, ее операторы

Ключевые слова: Информатика и информационные технологии, Python, Гвидо ван Россум False - ложь. Правда правда. None является "пустым" объектом. и является логической операцией И. with / as — менеджер контекста. break – выход из цикла. класс состоит из методов и атрибутов. continue — перейти к следующей итерации цикла.

PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE IN INFORMATICS IS CURRENT

Abstract. The article briefly discusses the history of the origin of Python, the most developing department of computer science, and the features of its capabilities.

Key words: Informatics and information technologies, Python, Guido van Rossum False - lie. True - true. None is an "empty" object. and is a logical AND operation. with / as – context manager. break – exit from the cycle. class consists of methods and attributes. continue - go to the next iteration of the loop.

Python dasturlash tilini yaratilishi 1980-yil oxiri 1990-yil boshlaridan boshlangan. Oʻsha paytlarda uncha taniqli boʻlmagan Gollandiyaning CWI instituti xodimi Gvido van Rossum ABC tilini yaratilish proektida ishtirok etgan edi. i. Shuningdek, Python 1980-1990- yillarda keng foydalanilgan Algol-68, C, C++, Modul3 ABC, SmallTalk tillarining koʻplab xususiyatlarini oʻziga olgandi. Gvido van Rossum bu tilni internet orqali tarqata boshladi. Bu paytda oʻzining “Dasturlash tillarining qiyosiy taqrizi” veb sahifasi bilan internetda to 1996-yilgacha Stiv Mayevskiy ismli kishi taniqli edi. U ham Macintoshni yoqtirardi va bu narsa uni Gvido bilan yaqinlashtirdi. Oʻsha paytlarda Gvido BBC ning “Monti Paytonning havo sirki” komediyasining muxlisi edi va oʻzi yaratgan tilni Monti Payton nomiga Python deb atadi (ilon nomiga emas).

Python- bu umumiy maqsadli dasturlash uchun keng tarzda foydalaniladigan yuqori darajali dasturlash tili, chunki oʻrganish oson va qulay sintaksisga ega. Undan tashqari skriptli

dasturlash tillariga kiradi. Python dinamik tipizatsiyaga ega, obyektga yo'naltirilgan dasturlash, funksional dasturlash, strukturali, avtomatik xotirani boshqarish va albatta ko'p patokli dasturlash tillaridan biri. Python har xil platformalar uchun yozilgan masalan Windows, Linux, Mac OSX, Palm OS, Mac OS va hokazo. Python Microsoft.NET platformasi uchun yozilgan realizatsiyasi ham bor uni nomi IronPython. Bugungi kunda dunyoga mashhur ko'plab kompaniyalar NASA, Google, Yandex, CERN, Apple computer, Dream Works, kosmik teleskop institutlari Pythonni ishlatishadi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari AQSH (Kolorado Universiteti, Florida Universiteti, Lova Universiteti, Massachusetts Texnologiya Universiteti), Kanada (Toronto Universiteti, Alberto Universiteti), Buyuk Britaniya (Oksford Universiteti), 5 Fransiya, Rossiya, Avstraliya, Ispaniyaning universitet va kollejlarda o'qitishda Python dasturlash tili qo'llaniladi. Pythonning o'ziga xos jihatlaridan biri bu dasturni yozish davomida quyi darajadagi detallarni, misol uchun xotirani boshqarishni hisobga olishga hojat qolmaydi. Shuningdek dasturni yozish davomida ortiqcha kod yozishdan xalos bo'linadi. Python dasturlash tili sodda va o'qilishi oddiy bo'lgan dasturlash tili bo'lib u inglizcha so'zlarni qo'llab quvvatlaydi kalit so'zlar o'rnida shuning uchun bu boshqacha ko'rinishga ega.

Python Interpretori: Bu tarjimon tomonidan ish vaqtida qayta ishlanganligini va uni bajarishdan oldin dasturni kompilyatsiya qilishning hojati yo'qligini bildiradi. Bu PERL va PHP ga o'xshaydi.

Python Interaktiv: Bu siz aslida Python buyrug'ida o'tirib, dasturlarni yozish uchun to'g'ridan-to'g'ri tarjimon bilan aloqa o'rnatishingiz mumkin degan ma'noni anglatadi.

Python Ob'ektga Yo'naltirilgan: Python Ob'ektga yo'naltirish uslubini yoki dasturiy texnikasini qo'llab-quvvatlaydi.

Python Boshlovchilar tili: Python – boshlang'ich dasturchilar uchun ajoyib til bo'lib, oddiy matnni ishlashdan WWW brauzerlariga o'yinlarga keng ko'lamdagi ilovalarni ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlaydi.

Pythonni tarixi

Python Guido van Rossum tomonidan sakson va sakkizinchi yillarda Niderlandiyadagi Matematika va informatika ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqildi.

Python ABC, Modula-3, C, C ++, Algol-68, SmallTalk va Unix shell kabi boshqa ko'plab tillardan va boshqa skript tillaridan olingan.

Python mualliflik huquqi bilan himoyalangan. Perl kabi, Python manba kodi endi GNU General Public License (GPL) ostida mavjud.

Python hozirda institutning asosiy rivojlanish jamoasi tomonidan faoliyat yuritmoqda, garchi Guido van Rossum hali ham o'z taraqqiyotini boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

Python xususiyatlari:

Pythonning xususiyati quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- *O'qish oson:* Python nisbatan kam kalit so'zlar, oddiy tuzilish va aniq belgilangan sintaksisga ega. Bu o'rganuvchini qisqa vaqt ichida yodlab olish imkonini beradi.
- *O'qish oson:* Python kodi juda aniq va ko'zga ko'rinadigan bo'ladi.
- *Oson ishlash:* Pythonning muvaffaqiyati – manba kodi juda oson.
- *Keng standart kutubxona:* Pythonning eng qudratli jihatlaridan biri kutubxonaning asosiy qismi juda portativ va UNIX, Windows va Macintosh-da o'zaro faoliyat platformalar bilan mos keladi.

- *Interaktiv usul:* Pythonda ishlashda terminalda ishlash uchun juda qulay terminalda test qilib ko'rsa bo'ladi.

- *Portativ:* Python keng apparat platformalarida ishlaydi va barcha platformalarda bir xil interfeysga ega.

- *Kengaytirilgan:* Python tarjimoniga past darajadagi modullarni qo'shishingiz mumkin. Ushbu modullar dasturchilarni o'zlarining vositalarini samaraliroq bo'lishiga qo'shish yoki sozlash imkonini beradi.

- *Ma'lumotlar bazasi:* Python barcha ma'lumotlar bazasini qo'llab quvvatlaydi.

- *GUI dasturlash:* Python Windows MFC, Unix, X Window kabi platformalarga GUI dasturlar tuzishni qo'llab quvvatlaydi.

- *Moslashuvchan:* Python, qobiq buyruq fayliga qaraganda katta dasturlarga yanada yaxshi tuzilish va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlardan tashqari, Pythonda yaxshi xususiyatlarining katta ro'yxati bor, ularning ko'pi quyida keltirilgan:

- Funktsional va tuzilgan dasturiy usullarni va OOP ni qo'llab-quvvatlash.

- Ushbu buyruq fayli sifatida ishlatilishi mumkin yoki katta ilovalar yaratish uchun byte-kodga to'planishi mumkin.

- Juda yuqori darajadagi dinamik ma'lumotlar turlari va dinamik turdagi tekshiruvlarni qo'llab-quvvatlaydi.

- Avtomatik chiqindilarni to'plashni qo'llab-quvvatlaydi.

- C, C ++, MAQOMOTI, ActiveX, CORBA va Java bilan osonlik bilan bog'lanishi mumkin.

Python so'zining ma'nosi

Python - alpinist yoki arqonni qo'llab-quvvatlash uchun toshga yoki yoriqqa mixlangan qoziq yoki boshq.

REFERENCES

1. Прохоренок Н.А. Python. Самое необходимое. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011, –416 с.
2. Internet manbalari manzili
3. www.python.org
4. www.uhlib.ru
5. www.dasturchi.uz
6. Python asoslari- Abbosbek Ibragimov , 2020.y